

СУЩНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗА И ВЛИЯНИЕ ЕГО ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

Насирова С.З.

Бухарский госудврственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266143>

Актуальность. С современных позиций желудочно-кишечный тракт рассматривают как один из основных органов, который стоит на защите всего организма и как основной компонент всей иммунной системы организма. Уже давно было показано, что кишечник — это не только орган пищеварения, но и часть иммунной системы, которая защищает организм от бактерий, вирусов и других напастей, например раковых опухолей. Из всех функций кишечника защитная функция является ведущей, потому что эта функция защищает весь организм и поддерживает гомеостаз при одновременном выполнении всех остальных стандартных функций всасывание микроэлементов и воды. Согласно вышесказанному кишечник выполняет две основные функции защита и всасывание микроэлементов для организма.

Цель исследования: Выявить сущность микроэлементоза на функцию желудочно кешечного тракта.

Материалы и методы: Анализ научной и специальной литературы, обобщение.

Результаты исследования. Дефицит, избыток и дисбаланс микроэлементов в организме может приводить к нарушению обмена веществ и заболеваниям, имеющим общее название - микроэлементозы, которые могут, проявляется в виде развития желудочно кишечных, сердечно-сосудистых патологий, ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, онкологических и других заболеваний. Самой частой причиной микроэлементоза является: низкое содержание в окружающей среде микроэлементов; однообразное несбалансированное питание; неправильная кулинарная обработка пищи; применение специальных диет; лечение определенных заболеваний с помощью диализа.

В последнее время большое внимание уделяется изучению роли дисэлементозов в развитии заболеваний ЖКТ, так как макро- и микроэлементы, входят в состав ферментов, гормонов и белков, определяют функционирование всего организма так как всасываются из ЖКТ. Желудочно кишечные заболевания остаются одной из наиболее серьёзных проблем здравоохранения Республики Узбекистан и других мировых стран. Так же, в патогенезе многих заболеваний является

дефицит микроэлементов и патология ЖКТ. Причем, микроэлементоз является основной причиной смерти, как мужчин, так и женщин во всем мире. Таким образом, доказано, что недостаток минералов может оказывать существенное влияние на функцию ЖКТ, приводя к патологическим изменениям всего организма, преждевременному старению клеток, диабету и канцерогенезу. При этом следует учитывать, что микроэлементы ощутимо влияют на функционирование про- и антиоксидантных систем. Микроэлементная коррекция в современной практической медицине приобретает все больше сторонников, убежденных в жизненной необходимости восполнения дефицита эссенциальных микроэлементов для успешного излечения пациентов с различной патологией.

Выводы:

1. При гипомагниемии создаются условия для возникновения патологических процессов в брюшной полости, проявляющихся абдоминальными болями. Такие синдромы как пилороспазм, функциональный пилоростеноз, гипокинетическая дискинезия желчного пузыря в сочетании со спазмом сфинктера Одди создают вместе с другими факторами предпосылки для развития панкреатитов, т.к. при этом нарушается эвакуация панкреатического секрета, повышается давление в вирсунговом протоке.

2. Влияния железа на микробиоту кишечника, представлены как положительными, так и отрицательными результатами. Кишечная флора меняется в результате обогащения железом, что приводит к уменьшению количества бифидобактерий, а также увеличению Enterobacteriaceae и некоторых специфических энтеропатогенов (патогенная E. coli). Кроме того, обогащение железом рациона питания повышает уровень фекального кальпротектина, инициируя воспаление кишечника а снижение уровня железа приводит к увеличению частоты кишечных инфекций, обусловленного изменением состава микробиоты кишечника. Как дефицит, так и избыток железа играют роль в дисбиозе кишечной микробиоты, а также развитии воспалительного процесса вплоть до колоректального рака.

3. Zn является кофактором процессов репарации и регенерации вследствие своих антиоксидантных свойств и стабилизирует проницаемость цитоплазматических мембран, повреждённых продуктами. Zn участвует в процессе ингибирования апоптоза в

эпителиальной, эндотелиальной, лимфоидной и железистой ткани и стимулирует синтез ДНК.

Se как один из основных микроэлементов с антиоксидантным свойством, влияет на выраженность и активность воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка, двенадцатиперстной кишки, печени в результате снижения защитных свойств клеток от повреждающего действия свободных радикалов.

Литература:

1. Лузина Е.В., Ларева Н.В. Анемия и заболевания желудочно-кишечного тракта. Терапевтический архив. 2013;85(4):102 105.
2. Luzina EV, Lareva NV. Anemia and gastrointestinal tract diseases. Therapeutic Archive. 2013;85(4):102 105. (In Russ.)
3. Григус Я. И., Михайлова О. Д., Горбунов А. Ю., Вахрушев Я. М. Значение магния в физиологии и патологии органов пищеварения // ЭиКГ. 2015. №6 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-magniya-v-fiziologii-i-patologii-organov-pischevareniya> (дата обращения: 22.04.2025).
4. Бакирова А.Э., Алексеев Д.Г., Парцерняк А.С., Бакиров Б.А. Взаимосвязь кишечной микробиоты и железодефицитной анемии. Эффективная фармакотерапия. 2024; 20 (30): 56–62.
5. Хохлова Елена Анатольевна, Тарасова Лариса Владимировна, Степашина Татьяна Евгеньевна Участие селена и цинка в патогенезе воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта (анализ литературных данных) // Вестник ЧГУ. 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-selena-i-tsinka-v-patogeneze-vospalitelnyh-zabolevaniy-zheludochno-kishechnogo-trakta-analiz-literaturnyh-dannyh> (дата обращения: 22.04.2025).

